

ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА ЧОРВАЧИЛИКНИ ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАР АСОСИДА РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

¹Усмонов Одил Камилович, ²Бобоев Бахромжон Кенжаевич

^{1,2}Фарғона давлат университети, к.х.ф.н., доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11203887>

Аннотация. Мақолада Республикамида чорвачилик соҳасини барқарор ривожлантириши учун зарур шарт-шароитлар яратиши, илмий амалий ишларни ва халқаро ҳамкорликларни янги инновацион технологиялар асосида ривожлантириши, қишлоқ жойларининг ривожланиши ҳамда аҳоли фаровонлигини оширишида, шунингдек, озиқ-овқат хавфсизлиги ва қишлоқ жойларда аҳоли бандлигини таъминлашда фермер ва деҳқон хўжаликларининг ўрни муҳим рол ўйнаши билан боғлиқ масалалар ёритилган.

Калим сўзлар: чорвачилик, инновация, технология, селекция, наслчилик, кадрлар тайёрлаш, илмий салоҳият, озуқа база, гидропоника, яшил озуқа.

Аннотация. В статье раскрыта роль фермеров и крестьянских хозяйств в создании необходимых условий для устойчивого развития животноводческих отраслей республики, развития научных исследований и международного сотрудничества на основе новых инновационных технологий, развития сельских территорий и повышения благосостояния населения, а также отведена важная роль обеспечению продовольственной безопасности и занятости населения в сельской местности.

Ключевые слова: животноводства, инновации, технологии, селекция, селекция, подготовка кадров, научный авторитет, кормовая база, гидропоника, зеленые корма.

Abstract. In the article, the role of farmers and peasants in creating the necessary conditions for the sustainable development of the livestock sector in the Republic, developing scientific research and international cooperation based on new innovative technologies, developing rural areas and improving the well-being of the population, as well as ensuring food security and employment of the population in rural areas. the issues related to playing an important role are highlighted.

Keywords: animal husbandry, Innovation, technology, selection, breeding, personnel training, scientific authority, natural base, hydroponics, green feed.

Кириш. Француз олими Жан Жак Руссонинг куйидаги сўзларидан бошлашни лозим топдик, яъни: Хар қандай давлатни мустақиллигини сақловчи бир омил бор - бу унинг қишлоқ хўжалигидир. Бутун дунё бойликлари қўлингда бўлсаю, ейишга нарсангиз бўлмаса – сиз бошқага қарамсиз! Савдо бойлик яратса, қишлоқ хўжалиги озодликни нафақат ушлаб қолади, балки ривожлантиради... дейилган.

Чорвачилик қишлоқ хўжалигининг энг муҳим тармоғи бўлиб, халқимизни сут, гўшт, тухум, асал, балиқ ва бошқа озиқ – овқат маҳсулотлари ҳамда енгил саноатни турли хом – ашё билан таъминлашда муҳим аҳамиятга эга.

Хозирги вақтда чорвачилик энг сертармоқ соҳалардан бири ҳисобланади. Унинг асосий тармоқлари қорамолчилик, қўйчилик, эчкичилик, паррандачилик, йилқичилик, туячилик, қуёнчилик, асаларичилик, пиллачилик бўлса, сўнгги йилларда унинг таркиби янги тармоқлар, яъни мўйнабоп хайвон турлари ҳамда, кўл ва сунъий интенсив балиқчилиги ва хоказолар билан бойитилмоқда. Республикамида чорвачилик соҳасини барқарор ривожлантириш учун зарур шарт – шароитлар яратиш, илмий – амалий ишларни янги инновацион технологиялар асосида ривожлантириш, қишлоқ жойларининг

ривожланиши ҳамда аҳоли фаровонлигини оширишда, шунингдек озиқ – овқат хавфсизлиги ва қишлоқ жойларда аҳоли бандлигини таъминлашда фермер ва дехқон хўжаликларининг ўрни муҳим рол ўйнайди.

Бундай тадбирлар нафақат аҳоли манфаатларини оширади балки, қишлоқ жойларда тадбиркорликни ривожлантиришда муҳим қадам бўлади. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2018 – йил 28 декабрдаги Олий Мажлисга Мурожаатномасида “Аграр соҳада энг катта муаммо – фермерларнинг қишлоқ хўжалиги соҳасида етарли билимга эга эмаслигидир. Тўғри, уларда куч – ғайрат, ташаббус, ерга меҳр бор, кўпчилигининг кўзи ёниб турибди. Лекин афсуски, биргина хоҳиш билан биз юқори ҳосилдорликка ва пировард натижага эриша олмаймиз. Бизга қишлоқ хўжалиги технологияларини мукамал эгаллаган, замонавий ишлаб чиқариш ва инновация усулларида хабардор фермерлар сув билан хаводек зарур” дейилган.

Мамлакатимиз иқтисодиётини барқарор ривожлантиришда қишлоқ хўжалигининг ўта муҳим йўналишларидан бири ҳисобланган чорвачилик тармоқларида селекция наслчилиги ишларини дунёдаги илғор тажрибалар ҳамда замонавий технологиялар ва илм – фан ютуқларини амалиётга жорий этиш, бутун чорвачилик тармоғини иқтисодий самарадорлиги ва рақобатбардошлигини оширишда муҳим аҳамият касб этади. Ўсиб келаётган мамлакатимиз аҳолисини чорвачилик маҳсулотларига бўлган талабини қондириш ички истеъмол бозорларида гўшт, сут, тухум, асал, балиқ ва бошқа маҳсулотларни ишлаб чиқариш хажмларини янада кўпайтириш ҳамда уларнинг нархлари барқарорлигини доимий таъминлаш энг муҳим устивор вазифалардан бири ҳисобланади.

Республикада қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ялпи улушининг 44 фоизи чорвачилик тармоқлари маҳсулотлари ҳисобига тўғри келиши кузатилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президенти мухтарам Шавкат Миромонович Мирзиёевнинг 2017 – йил июн ойидаги Фарғона вилоятига ташрифларида Фарғона давлат университетида “Зоотехния” факультетининг очилиши ҳамда “Асаларичилик” ва “Анорчилик” йўналишлари бўйича олий маълумотли бакалавриятлар тайёрлаш йўлга қўйилди. Ҳозирда Венгрия қишлоқ хўжалиги в ҳаёт фанлари университети Фарғона давлат университети билан халқаро ҳамкорлиги доирасида Аграр қўшма факультети ташкил этилди. Факультет қошида тупроқшунослик аҳоли томорқаларидан самарали фойдаланиш ва доривор ўсимликлар ва мевачилик ва сабзавотчилик кафедралари фаолият кўрсатиб келмоқда.

Яна бир янгилик Фарғона давлат университети қошида ушбу соҳаларни янада ривожлантириш бўйича янги қурилаётган Фарғона эко шаҳрида Ўзбекистон Қаҳрамони, университетнинг фахрий профессори, хурматли ва азиз бўлган раҳматли Лолахон опа Муродова номидаги қишлоқ хўжалиги касб-хунар фермерлар мактабининг очилиши келажакда ёшларни ушбу соҳаларга қизиқтириш, касб – хунарга ўргатиш, билимли ёшларни кейинги олий ўқув йўналишларига тайёрлашдан иборат.

Шунинг учун келажакда ушбу соҳаларни янада ривожлантириш, илмий салоҳиятни янада ошириш ва чорвачилик соҳасини олий маълумотли, етук зооинженерия мутахассислари билан таъминлаш мақсадида Фарғона давлат университети Аграр қўшма факультети қошида қўшимча 60840100 – Ветеринария медицинаси (фаолият турлари бўйича) ва 60811500 – Зооинженерия (турлари бўйича) бакалаврият таълим йўналишларини очиш ва қўшимча квоталар олиш мақсадга мувофиқ бўлади деб ҳисоблаймиз.

Бу эса чорвачилик йўналишидаги наслчилик тоифасидаги хўжаликларида олий маълумотли зооинженерия мутахассисларининг назарий олган билимларини амалиётга боғлаш, чорва хайвонларнинг махсулдорлик хусусиятларини яхшилаш, озуқа базасини яратиш, уларни тўла қийматли озиқлантириш, асраш шароитларини яхшилаш, пуштдорлик хусусиятларидан унумли фойдаланиш, селекция – наслчилик ишларини йўлга қўйишдан иборат бўлади.

Республикада чорвачилик тармоқларини ривожлантиришда сўнгги етти йил мобайнида мисли кўрилмаган даражада ислохотлар олиб борилмоқда, буни том манода учинчи ренессанс даври деб атаса бўлади.

2016-2023 йиллар давомида президентимиз Шавкат Миромонович Мирзиёев томонидан эълон қилинган 2 та фармон, 30 га яқин қарор, вазирлар Махкамасининг 50 дан ортиқ қарорлари билан Ўзбекистон Республикаси Ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш қўмтасини ривожлантириш ва чорвачиликда илм-фанни ривожлантириш истиқболлари белгилаб берилган. Охириги йилларда Республикада иқтисодий ислохотларни амалга оширилиши, чорвачилик фермер хўжаликларида катта эътибор қаратилаётганлиги, чорвачиликда озуқа базасини мустахкамлашда суғориладиган ерлардан оқилона фойдаланиб, озуқабоп экинлардан юқори ҳосил олиш ҳисобига озуқа ишлаб чиқаришни кўпайтириш, ҳамда янги инновацион технологиялар асосида қўшимча жадал усулда гидропоника технологияси асосида яшил озуқасини етиштириш масалаларини ечиш чорвачилик соҳаси ходимлари зиммасига улкан вазифаларни юклайди.

Республика ва Фарғона вилоятида фаолият кўрсатаётган чорвачиликка ихтисослашган фермер хўжаликларида юқори махсулдорликка эришиш кўп жихатдан озуқа захирасининг мустахкамлигига боғлиқ, бунда куз, қиш ва баҳор мавсумларида экин майдонларида етарли озуқабоп экинлар бўлмаган даврда янги инновацион юқори самарали жадал (интенсив) усулда автоматлаштирилган гидропоник технологияси асосида яшил чорва озуқасини етиштириш бошқа озуқабоп экинларни янги турларини экиш ва чорва хайвонларини махсулдорлигини ошириш, чорвачилик махсулотларини кўпайтириш ҳамда аҳолини озиқ-овқат махсулотлари билан таъминлаш ҳозирги куннинг долзарб вазифаларидан бири бўлиб қолмоқда.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Чорвачилик тармоғини давлат томонидан қўллаб-қувватлашнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2020 йил 29 январ ПҚ 4576-сонли қарори.
2. Аширов М.Э ва бошқалар. Фермер ва дехқон хўжаликлари ҳамда аҳоли хонадонларида қорамолчиликни ривожлантириш бўйича амалий қўлланма. Тошкент 2019-йил.
3. Хамдамов Х.А ва бошқалар. Чорвачиликка фаол инвестициянинг асосий мезонлари. (сут ва гўшт йўналишидаги қорамолчилик фермаларини самарали бошқариш бўйича қўлланма) Тошкент 2020-йил